

THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Điền

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã DOI: 10.5281/zenodo.17209955

Tóm tắt:

Bài viết tập trung làm rõ những rào cản cản trở doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tham gia vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (SI) tại Việt Nam. Trên cơ sở tham khảo các mô hình điều kiện thu hút SME vào SI trên thế giới, tác giả phân tích bối cảnh Việt Nam để nhận diện những trở ngại đặc thù. Kết quả chỉ ra ba nhóm rào cản chính: (i) nhu cầu trong nước đối với SI còn hạn chế, chưa đủ sức hấp dẫn; (ii) rào cản gia nhập ngành lớn khiến SME khó tham gia; và (iii) các chính sách hỗ trợ SME chưa tạo được tác động thực chất. Từ những phân tích này, bài viết đề xuất định hướng chính sách nhằm tháo gỡ các rào cản, qua đó thúc đẩy sự tham gia của SME vào lĩnh vực SI.

Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME, công nghiệp hỗ trợ, phát triển SME.

Promoting Small and Medium-Sized Enterprises' Participation in Vietnam's Supporting Industries

Abstract:

This paper explores the obstacles hindering small and medium-sized enterprises (SMEs) from participating in Vietnam's supporting industries (SI). Drawing on international models of conditions that attract SMEs to SI, the author analyzes the Vietnamese context to identify specific barriers. The findings highlight three major obstacles: (i) domestic demand for SI remains limited and insufficiently attractive; (ii) significant entry barriers into SI make it difficult for SMEs to participate; and (iii) support policies for SMEs have yet to generate substantial impact. Based on these insights, the paper proposes policy directions to remove these barriers and thereby encourage greater SME involvement in SI.

Keywords: small and medium-sized enterprises, SMEs, supporting industries, SME development.

1. Giới thiệu

Trong lịch sử phát triển của các nền kinh tế, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) thường khởi sự từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (SI). Ở Việt Nam, SI đang là trở ngại lớn của nhiều trục trặc trong quá trình công nghiệp hoá, với một phần nguyên là chưa thu hút được các SME tham gia. Mục tiêu của bài viết này nhằm khám phá những rào cản thu hút các SME tham gia hoạt động trong SI Việt Nam, để từ đó gợi ý các chính sách tháo gỡ.

Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu, trước hết tác giả tổng kết các điều kiện tiền đề thu hút SME tham gia hoạt động trong lĩnh vực SI từ kinh nghiệm của các nước có SI phát triển. Trên cơ sở đó, xem xét các điều kiện này đối với hoạt động của các SME trong các lĩnh vực SI ở Việt Nam để chỉ ra những trở ngại và nguyên nhân của quá trình tham gia SI đối với các SME. Từ đó, gợi ý chính sách thúc đẩy SME tham gia hoạt động trong lĩnh vực SI theo hướng tháo gỡ những trở ngại nêu trên nhằm góp phần phát triển triển SI để đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hoá.

2. Mô hình điều kiện thu hút SME tham gia trong lĩnh vực SI

Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, quá trình công nghiệp hoá luôn trọng tâm vào các ngành công nghiệp mũi nhọn (KI). Quá trình phát triển các KI ngày xuất hiện hai nhóm hoạt động là nhóm hoạt động lõi và nhóm hoạt động hỗ trợ của ngành. Thông thường, các doanh nghiệp lớn thường đảm nhận các công đoạn hoạt động cốt lõi với giá trị gia tăng cao, các SME sẽ đảm nhận công đoạn phụ trợ. Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, những năm 1940 khi ngành cơ khí phát triển mạnh, các doanh nghiệp cơ khí cần chuyên môn hóa hơn trong sản xuất sản phẩm hoàn thiện và tối thiểu hóa chi phí nên có nhu cầu đặt hàng linh kiện từ các doanh nghiệp khác, từ đó tạo ra động lực thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tham gia sản xuất linh kiện cho ngành này, lúc đó SI cho ngành cơ khí ra đời ([Ministry of Economy, Trade and Industry, 2003a](#)). Để thúc đẩy các SME hoạt động trong SI, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và định hướng hoạt động của SMEs.

Tương tự như Nhật Bản, các quốc gia mới có SI phát triển như Thái Lan, Malaysia khởi đầu SI gắn với sự khởi đầu từ các ngành công nghiệp mà khu vực FDI tham gia (Ministry of Economy, Trade and Industry, 2013b). Các doanh nghiệp FDI tạo ra động lực cho sự phát triển SI liên quan đến lĩnh vực FDI đầu tư và Chính phủ kịp thời xây dựng chính sách hỗ trợ để chúng tiếp tục tồn tại và phát triển (Nguyễn Anh Trung, 2014).

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia chịu sự chi phối mạnh bởi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ngành kinh tế KI của quốc gia không chỉ được tham gia bởi doanh nghiệp trong nước mà còn bởi các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thậm chí đối với một số nước đang phát triển thì giá trị đóng góp của khu vực FDI trong ngành KI còn lớn hơn khu vực trong nước. Vì lẽ đó mà nhu cầu đối với các sản phẩm hỗ trợ cũng mang tính chất toàn cầu chứ không thu hẹp trong phạm vi của mỗi quốc gia (Christophe & các cộng sự, 2011). Hay nói cách khác, nhu cầu SI của một quốc gia không chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp trong nước mà còn các doanh nghiệp nước ngoài cung ứng thông qua nhập khẩu. Điều này tạo ra rất nhiều thách thức đối với sự thu hút của SME trong nước tham gia cung ứng SI cho các doanh nghiệp hoạt động trong “lĩnh vực lõi”.

Từ những lập luận trên cho thấy điều kiện thu hút SME tham gia SI cung ứng cho các ngành công nghiệp mũi nhọn phụ thuộc vào nhu cầu của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong “công đoạn lõi” của các ngành đó. Ngoài ra, việc SME có tham gia hoạt động SI hay không còn phụ thuộc vào điều kiện để vượt qua các rào cản gia nhập ngành, điều này còn phụ thuộc vào vai trò điều tiết của Chính phủ. Như vậy, một quốc gia có thể gặp phải 3 rào cản thu hút SME tham gia SI: (b1) nhu cầu SI của các doanh nghiệp hoạt động trong công đoạn lõi không hướng đến nguồn cung ứng trong nước; (b2) các SME không vượt qua được rào cản gia nhập ngành SI; (b3) các chính sách thúc đẩy chưa tạo được hiệu ứng. Mô hình điều kiện tham gia của SME vào lĩnh vực SI và các rào cản được tổng kết như Hình 1.

Hình 1: Các rào cản tham gia SI của SME

Các trở ngại đối với sự tham gia của SME:

- (b1) nhu cầu SI không hướng đến nguồn cung ứng trong nước.
- (b2) các SME không vượt qua được rào cản gia nhập ngành SI.
- (b3) các chính sách thúc đẩy chưa tạo được hiệu ứng.

Nguồn: Khái quát từ các lập luận của tác giả bài viết.

3. Những trở ngại tham gia SI của các SME Việt Nam

3.1 Trở ngại về nhu cầu SI không hướng đến nguồn cung ứng trong nước

Hình 1 cho thấy 10 ngành công nghiệp có giá trị sản xuất lớn nhất Việt Nam (bài viết gọi đây là ngành công nghiệp mũi nhọn) cũng là những ngành công nghiệp lớn trên thế giới (Porter & các cộng sự, 2010). Các ngành này được thực hiện chủ yếu bởi các doanh nghiệp FDI. Các FDI đến Việt Nam chủ yếu là sản xuất các khâu trung gian rồi bán cho các doanh nghiệp lắp ráp hoàn thiện ở các quốc gia khác (Ohno, 2007), Việt Nam vẫn chưa thu hút được các công đoạn hoạt động có giá trị gia tăng cao, nên chưa tạo động lực về cầu cho SI trong nước.

Hình 1: 10 ngành công nghiệp chế tạo có tỷ trọng lớn nhất Việt Nam năm 2012

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013a)

Do các KI ở Việt Nam chủ yếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp FDI nên nhu cầu đầu vào từ SI như nguồn nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị... chủ yếu được cung cấp bởi các đối tác chiến lược của các doanh nghiệp FDI từ nước ngoài. Hình 3 cho thấy các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu, cũng chiếm tỷ trọng lớn trong nhập khẩu chủ yếu.

Các SME trong nước thường không tiếp cận cung cấp đầu vào cho các doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực PI (Mori, 2005). Có hai nguyên nhân chính của tồn tại này: (1) chất lượng sản phẩm của SME không đảm bảo; (2) các FDI phần lớn đã có các công ty liên kết trong cùng tập đoàn cung ứng đầu vào nên giữa họ đã có cam kết cung ứng sản phẩm từ trước, và cam kết này được sự lãnh đạo thống nhất của chủ tịch tập đoàn trên toàn thế giới. Do vậy, mặc dù nhu cầu SI cao nhưng chưa tạo động lực cho các doanh nghiệp trong nước tham gia, nhất là các SME của Việt Nam.

Hình 3: Cơ cấu trị giá xuất - nhập khẩu hàng hoá năm 2012

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013c, 2013d)

3.2 Trở ngại về gia nhập ngành SI của SME

Như phân tích trên, các KI của Việt Nam được thực hiện bởi các doanh nghiệp FDI với đầu vào sản xuất được đáp ứng chủ yếu bởi các SI thế giới, nên không tạo được động lực thu

hút SI cho Việt Nam. Bảng 1 cho thấy, năm 2000 tỷ trọng của SI chiếm 4,37% trong giá trị sản xuất hàng công nghiệp, đến năm 2012 tỷ trọng này là 7,32%. Như vậy, trong 12 năm, tỷ trọng SI tăng lên khoảng 2 lần, nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp rất thấp.

Bảng 1: Tỷ trọng giá trị SI trên tổng giá trị công nghiệp Việt Nam

	2000	2005	2013
Tổng số	100,00%	100,00%	100,00%
Công nghiệp khai thác	15,78%	11,19%	7,60%
Công nghiệp chế biến	78,68%	83,20%	87,80%
Trong đó: đóng của ngành Công nghiệp phụ trợ	4,37%	6,45%	7,42%
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước	5,54%	5,61%	4,60%

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013a)

Sợ dĩ, SI Việt Nam tăng trưởng chậm là do tồn tại nhiều rào cản gia nhập ngành đối với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Rào cản lớn nhất là đầu ra của các doanh nghiệp mới tham gia SI rất khó thuyết phục khách hàng bởi khi mới gia nhập ngành chi phí trung bình cao, giá bán cáo, chất lượng sản phẩm thường không đạt (do công nhân, quản lý chưa có kinh nghiệm) nên khó cạnh tranh. Muốn tạo dựng thương hiệu và uy tín thì cần phải bán giá thấp hơn hoặc tối đa là bằng với đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp không đủ chi phí để bù lỗ. Mặt khác, việc thuyết phục khách hàng đặt lần đầu rất khó bởi các doanh nghiệp PI khi quyết định khởi sự thường họ đã có trước mạng lưới các nhà cung ứng, nên không dễ dàng từ bỏ nhà cung cấp chiến lược để thiết lập mạng lưới quan hệ với đối tác mới (như cá doanh nghiệp SI Việt Nam) trong khi niềm tin không chắc chắn (Huỳnh Thanh Điền, 2014a).

Do gặp phải rào cản gia nhập ngành SI trong nước, nên sản phẩm SI Việt Nam rất hạn chế trong việc tiêu thụ ra thị trường thế giới. Bảng 2 cho thấy giá trị xuất khẩu của SI trong nước rất hạn chế, trong giai đoạn 2000 – 2012, tỷ trọng xuất khẩu của các sản phẩm công nghiệp phụ trợ vẫn không tăng về tỷ trọng, chỉ chiếm 7,59% trong suốt 12 năm qua.

Bảng 2: Tỷ trọng hàng công nghiệp phụ trợ trong giá trị xuất khẩu

	2000	2008	2012
--	------	------	------

Tổng giá trị xuất khẩu	100%	100%	100%
Tỷ trọng xuất hàng công nghiệp phụ trợ	7,46%	7,45%	7,59%
Hàng điện tử, máy tính và linh kiện	5,45%	4,21%	4,93%
Sản phẩm từ plastic	0,66%	1,49%	1,16%
Dây điện và cáp điện	0,89%	1,61%	1,50%
Xe đạp và phụ tùng	0,46%	0,14%	0,00%

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2013c).

Hơn nữa, việc thực hiện xuất khẩu SI phần lớn được thực hiện bởi FDI. Các doanh nghiệp FDI này thường là thành viên của các doanh nghiệp PI toàn cầu, họ đến Việt Nam hoạt động nhằm mục đích tối thiểu hóa chi phí cho chuỗi hoạt động của tập đoàn toàn cầu. Sản phẩm SI của doanh nghiệp FDI chủ yếu là xuất khẩu cho các đơn vị thành viên trong cùng tập đoàn (Huỳnh Thanh Điền, 2014a).

3.3 Các chính sách thúc đẩy SME tham gia SI chưa tạo được hiệu ứng

Trong những năm gần đây Chính phủ rất quan tâm đến các chính sách thúc đẩy SME trên nhiều phương diện như trợ giúp tài chính, đổi mới công nghệ, trình độ kỹ thuật, tiếp cận thị trường, thông tin và được tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công (Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/06/2014 về việc trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ). Tuy nhiên, đến nay các chính sách chưa mang lại hiệu ứng tích cực, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa thoát khỏi “vòng luẩn quẩn” của năng lực cạnh tranh kém (Huỳnh Thanh Điền, 2014c). Nguyên nhân cơ bản nhất là chính sách chưa tác động đúng trọng tâm của hai trở ngại quan trọng là tiếp cận thị trường và rào cản gia nhập ngành.

Mặc dù Nghị định 56/2009/NĐ-CP có đề cập đến việc trợ giúp thị trường thông qua các biện pháp xúc tiến thương mại và trợ giúp tài chính, nhưng thiếu biện pháp triển khai đến từng doanh nghiệp. Các SME khó tiếp cận được với các ưu đãi do quy trình thực hiện tiếp cận quá phức tạp và các vấn đề đạo đức của người thực thi chính sách gây ra nhiều nghị ngại cho SME trong tiếp cận chính sách (Huỳnh Thanh Điền, 2014b).

4. Kết luận và gợi ý chính sách

4.1 Kết luận

Các KI của Việt Nam chủ yếu tham gia khâu trung gian, chưa thu hút được công đoạn hoàn thiện với giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị hoạt động của KI thế giới. Hơn nữa, KI Việt Nam được thực hiện chủ yếu bởi các doanh nghiệp FDI với nhu cầu sử dụng SI từ nhập khẩu nên không tạo động lực về cầu thúc đẩy các SME trong nước phát triển. Mặt khác, việc SME tham gia SI trong nước gặp phải rào cản gia nhập ngành do chi phí trung bình cao và khó khăn trong việc thuyết phục KI trong nước và nước ngoài tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, chính sách thúc đẩy SME tham gia SI của chính phủ chưa hấp dẫn SME tiếp cận. Các trở ngại thu hút SME tham gia SI được tổng kết như Hình 4.

Hình 4: Các trở ngại cho việc SME tham gia hoạt động trong lĩnh vực SI của Việt Nam

Nguồn: Tổng kết từ kết quả nghiên cứu của tác giả.

4.2 Gợi ý chính sách

Để thúc đẩy SME của Việt Nam tham gia hoạt động trong lĩnh vực SI, Chính phủ cũng như doanh nghiệp cần tập trung vào các chính sách tháo gỡ trở ngại về nhu cầu SI không hướng đến nguồn cung trong nước, rào cản gia nhập ngành do chi phí trung bình cao, và các hạn chế trong việc tạo hiệu ứng thực thi chính sách trợ giúp SME. Các gợi ý chính sách cụ thể như sau:

- *Thứ nhất*, tập trung vào các giải pháp khuyến khích FDI sử dụng SI trong nước thay cho nhập khẩu. Muốn thực hiện được chính sách này, trước hết Chính phủ *quy hoạch không*

gian và danh mục ngành KI và SI tương thích nhau để thu hút nhằm thu hút các SME tham gia hoạt động bên cạnh các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực KI. Các chính sách hỗ trợ kèm theo áp dụng bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tham gia để không vi phạm điều khoản quốc tế trong hội nhập. Bên cạnh đó, khuyến khích và/hoặc bắt buộc các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực KI sử dụng đầu vào SI trong nước để hỗ trợ cho các SME mới gia nhập ngành.

- *Thứ hai*, ở Việt Nam hiện nay cũng đang xuất hiện làn sóng di chuyển các cơ sở sản xuất từ các quốc gia phát triển trong một số ngành thâm dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp từ Nhật Bản. Nếu các SME của Việt Nam thực hiện chiến lược đổi mới công nghệ thông qua liên kết với doanh nghiệp các nước phát triển trong vai trò phụ trợ, từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ. Đó có thể là một hướng đi mới khả thi giúp SME thoát khỏi vòng luẩn quẩn “năng lực cạnh tranh kém”.

- *Thứ ba*, giúp SME vượt qua rào cản gia nhập ngành bằng biện pháp hạn chế chi phí đầu vào như hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng, nhiên liệu, và chuẩn bị các điều kiện về kết cấu hạ tầng, thông tin liên lạc theo hướng trọng tâm vào công tác tổ chức thực thi các nội dung của [Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/06/2014 về việc trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ](#). Quan trọng nhất là xác định cụ thể hoá chương trình, dự án khuyến khích thu hút SME tham gia trong lĩnh vực SI và kiểm soát hành vi đạo đức của đội ngũ thực thi chính sách.

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Anh Trung (2014), *Kinh nghiệm của một số quốc gia đang phát triển về phát triển công nghiệp phụ trợ*. <http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/kinhnghiemcuamotsoquoc-nd-16522.html>, (Truy cập ngày 25/02/2014)

2. Huỳnh Thanh Điền (2014a), “Tháo gỡ rào cản trong quá phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. *Kỷ yếu Hội thảo: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ*

trợ Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30/07/2014, Trang 24-32. NXB Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

3. Huỳnh Thanh Điền (2014b), “Đổi mới thể chế để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam”. *Kỷ yếu Hội thảo: Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới*” do Ban chủ nhiệm đề tài KX.01/11-15 phối hợp với Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 11/08/2014, Trang 85-98, NXB Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

4. Huỳnh Thanh Điền (2014c), “6 bước đổi mới công nghệ cho SME”, *Báo doanh nhân Sài Gòn*, <http://www.doanhnhansaigon.vn/online/dien-dan-doanh-nhan/thoi-su/2014/08/1082991/6-buoc-de-doi-moi-cong-nghe-cho-sme/> (truy cập ngày 14/08/2014).

5. Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2012), “Chính sách quy hoạch và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”, *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, Số 263, trang 2-10.

6. Tổng cục Thống kê (2013a), “Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành phân theo ngành công nghiệp”, <http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=391&idmid=3&ItemID=14409> (truy cập ngày 10/03/2013).

7. Tổng cục Thống kê (2013b), “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013”, <http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=14769> (truy cập ngày 10/03/2013).

Tổng cục Thống kê (2013c), “Cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương”, <http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=14550> (truy cập ngày 10/03/2013).

8. Tổng cục Thống kê (2013d), “Cơ cấu trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương”, <http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=14545> (truy cập ngày 10/03/2013).

9. Porter, M.E, & Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2010), *Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của quốc gia của Việt Nam*, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Hà Nội.

10. Christophe, M., Mena, C., Khan, O., Yurt, O., (2011), "Approaches to managing global sourcing risk", *Supply Chain Management: An International Journal*, Vol. 16 Iss: 2, pp.67 – 81.

11. Ministry of Economy, Trade and Industry (2003a), *The Role of Small and Medium Supporting Industries in Japan and Thailand*.
www.japan.tsukuba.ac.jp/081126Nargiza.pdf, (Truy cập ngày 25/02/2014).

12. Ministry of Economy, Trade and Industry (2013b), *Japan's Policy on Small and Medium Enterprises (SMEs) and Micro Enterprises*.
http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/20131007.pdf, (Truy cập ngày 20/02/2014).

13. Mori, J., (2005), *Development of Supporting Industries for Vietnam's Industrialization: Increasing Positive Vertical Externalities Through Collaborative Training*, Master of Arts in Law and Diplomacy Thesis, The Fletcher School.

14. Ohno, K., (2007), "Building Supporting Industries in Vietnam", *Vietnam Development Forum (VDF)*, Vol 1.